

Management van productontwikkeling

Stand van zaken op het vakgebied

Fred Langerak

SAMENVATTING De sterftecijfer van nieuwe producten laat zien dat van de honderd ideeën voor nieuwe producten er uiteindelijk maar acht daadwerkelijk als product op de markt succesvol zijn. Tegelijkertijd stijgen de kosten van productontwikkeling en neemt de ontwikkelingstijd in snel tempo af. Tegen deze achtergrond schetst dit artikel het belang van het doelmatig en doeltreffend managen van het productontwikkelingsproces en worden twee stromen van toekomstig onderzoek uiteengezet. Verbredend onderzoek dat moet bijdragen aan het omlaag brengen van de sterftecijfer van nieuwe producten en verdiepend onderzoek dat moet bijdragen aan het sneller ontwikkelen van succesvolle nieuwe producten.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Kennis van en inzicht in de stand van zaken van het onderzoek naar management van productontwikkeling kunnen bedrijven helpen om de sterftecijfer van nieuwe producten te verlagen en snelheid in succesvolle productontwikkeling te verhogen.

1 Inleiding

Management van productontwikkeling omvat het proces van het doelmatig en doeltreffend ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe producten (Langerak, 2009). Dit proces omvat het gehele scala van activiteiten van het genereren en testen van productideeën tot de productie-start en de lancering van het nieuwe product in de markt (Cooper, 2008). De nieuwe producten die uit het ontwikkelingsproces voortkomen, kunnen incrementeel of radicaal van aard zijn. Incrementeel nieuwe producten bouwen voort op een eerder productidee en zijn vaak een beperkte productaanpassing. Een radicaal nieuw product betekent een doorbraak ten opzichte van bestaande productideeën (Hultink en Schoormans, 2004). Het volledige spectrum van nieuwe producten valt binnen het vakgebied management van productontwikkeling.

Het ontwikkelen van nieuwe producten is belangrijk voor de omzet en winstgevendheid van bedrijven en

daarmee ook van maatschappelijk economisch belang. Uit onderzoek (zie figuur 1) blijkt dat bij een gemiddeld bedrijf 33 procent van de omzet en 26 procent van de winstgevendheid afkomstig zijn van producten (goederen en/of diensten) die in de afgelopen vier jaar zijn geïntroduceerd. Dit betekent dat bedrijven die niets aan productontwikkeling doen over acht jaar bijna tweederde van hun omzet en winstgevendheid weg zien vallen. Of zoals Bill Gates het ooit uitdrukte: 'My company is always three years away from extinction.' Tegelijkertijd wijzigt de samenstelling van nieuwe producten die bedrijven in hun portfolio hebben. In 1997 kon 20 procent van de nieuwe producten die werden ontwikkeld als radicaal worden getypeerd, terwijl dit percentage in 2007 nog maar 12 bedroeg (Langerak, 2009). En dat terwijl juist het merendeel van de omzet en winstgevendheid van nieuwe producten door radicale productinnovaties wordt gegenereerd.

Het succesvol ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe producten is voor bedrijven dus van levensbelang. Vandaar ook dat raden van bestuur en directies veel aandacht, tijd en geld besteden aan het managen van

Figuur 1 Het belang van nieuwe producten (Langerak, 2009)

productontwikkelingsprocessen. Niet altijd met succes overigens. De sterftecijve van nieuwe producten (zie figuur 2) laat zien dat van de 100 ideeën voor nieuwe producten er uiteindelijk maar 14 daadwerkelijk als product de markt bereiken en dat er van deze 14 producten maar 8 succesvol zijn (Barczak et al., 2009). Wat zorgelijker is, is dat dit patroon de afgelopen dertig jaar niet wezenlijk is veranderd. Gelukkig laat een ontleding van deze cijfers zien dat er tussen bedrijfstakken en tussen individuele bedrijven wezenlijke verschillen bestaan. Gelukkig maar, want dit betekent dat er voor bedrijven die minder bedreven zijn in het doelmatig en doeltreffend managen van het productontwikkelingsproces een verbeterpotentieel aanwezig is als zij zich de 'best practice' eigen kunnen maken. Voor de koplopers is de uitdaging om de 'next best practices' in het management van productontwikkeling onder de knie te krijgen die door wetenschappers moeten worden ontwikkeld.

Een goed begrip van het belang van management van productontwikkeling voor het succes van nieuwe producten en de snelheid waarmee deze worden ontwikkeld, maakt het mogelijk om twee stromen van toekomstig onderzoek te schetsen. In paragraaf 2 wordt *verbredend* onderzoek besproken dat moet bijdragen aan het omlaag brengen van de sterftecijve van nieuwe producten. Paragraaf 3 bespreekt *verdiepend* onderzoek dat tot doel heeft om de snelheid in succesvolle productontwikkeling te vergroten. Het artikel wordt in paragraaf 4 afgesloten met de belangrijkste bevindingen en conclusies.

Figuur 2 De sterftecijve van nieuwe producten (gebaseerd op Barczak et al., 2009)

2 Verbredend onderzoek naar management van productontwikkeling

Management van productontwikkeling omspannt het volledige productontwikkelingsproces van ideegeneratie tot marktintroductie. Binnen dit veld moet onderzoek een interdisciplinair karakter hebben, ter vergroting van de diversiteit, én maatschappelijk van belang zijn door bij te dragen aan het verhogen van het slagingspercentage van nieuwe producten. Er kunnen vijf hoofdthema's van onderzoek worden onderscheiden (vgl. Hauser et al., 2006). Deze thema's bestrijken gezamenlijk de fasen van planning, uitvoering en evaluatie in het productontwikkelingsproces waardoor de managementcyclus wordt gesloten. Het is uiteraard niet mogelijk om alle thema's uitvoerig te behandelen. Vandaar dat er een selectie is gemaakt van thema's die wetenschappelijk het meest in de belangstelling staan en/of het meest bijdragen aan het omlaag brengen van de sterftecijve van nieuwe producten (zie figuur 3).

2.1 Thema 1: Klantreacties op nieuwe producten

Het succes van een nieuw product hangt uiteindelijk af van de klantacceptatie ervan. Succesvolle productinnovatie is gebaseerd op het begrijpen van de behoeften van klanten en het ontwikkelen van nieuwe producten die beter in deze behoeften voorzien dan bestaande producten. Onderzoekers uit verschillende disciplines, waaronder marketing en econometrie, hebben theorieën en modellen ontwikkeld om de reacties van klanten op nieuwe producten te beschrijven, te verklaren en te voorspellen. Vooral op het gebied van klantbeslissingen en -gedragingen is veel relevant onderzoek verricht, evenals naar de manier waarop productinnovaties zich door de markt verspreiden (bijv. Van Everdingen et al., 2009). Voor het vakgebied is vooral het onderzoek naar de aard en het belang van productvoordeel, als één van de belangrijkste succesfactoren voor nieuwe producten, van grote waarde. Een nieuw product biedt klantenvoordeel als het (Rijsdijk et al., 2010):

- unieke eigenschappen heeft die nuttig zijn voor de klant;
- goede waarde voor het geld biedt;
- superieur is in termen van behoeftebevrediging van de klant;
- een betere prijs-kwaliteitverhouding biedt dan concurrerende producten;
- voordelen biedt die voor de klant gemakkelijk zichtbaar en herkenbaar zijn.

In het verlengde hiervan wordt veel onderzoek verricht naar klantreacties op elementen naast productvoordeel, zoals de technische ondersteuning, het verkoopteam, en de klantenservice en communicatie, waaruit naar voren komt dat niet-productgebonden elementen een wezenlijke

bijdrage leveren aan de klantacceptatie (Harrison en Waluszewski, 2008). Binnen dit onderzoeksveld is relatief weinig aandacht besteed aan de invloed van elementen die buiten de directe beïnvloedingsfeer van het bedrijf liggen. Hierbij kan worden gedacht aan de invloed van klantkenmerken op hun eigen reactie op nieuwe producten, maar ook op die van andere klanten als gevolg van sociale interactie-effecten (bijv. Hartman et al., 2008). Hiervan is sprake wanneer de voorkeur van (potentiële) klanten voor een nieuw product wordt beïnvloed of afhankelijk is van opinies en/of verwachtingen van andere (potentiële) klanten.

Belangrijke klantkenmerken die bij sociale interactie-effecten een rol spelen, zijn opinieleiderschap, *market mavenism* en *lead usersness*. Opinieleiders zijn klanten met een langdurige betrokkenheid, in tegenstelling tot *early adopters*, bij een product of productgroep die de meningsvorming van andere klanten beïnvloeden door actief hun mening te ventileren (Shoham en Ruvio, 2008). *Market mavens* zijn klanten met informatie over producttypen, verkooplocaties en andere facetten van de markt, en die discussies initiëren en actief reageren op informatieverzoeken van andere klanten (Feick en Price, 1987). *Market mavens* verschaffen ook informatie over niet-productspecifieke kenmerken, terwijl opinieleiders en ‘early adopters’ vooral productspecifieke informatie verspreiden. *Lead users* zijn klanten die de behoefte aan een bepaalde productinnovatie ervaren ruim voordat andere klanten dat doen en vaak als rolmodel fungeren voor andere klanten (Von Hippel, 1986). Verder zijn *lead users* gemotiveerd om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuw product omdat zij daar zelf baat bij hebben.

Toekomstig onderzoek moet bijdragen aan het beter begrijpen en beïnvloeden van de verwachtingen en opinies van deze klantengroepen, evenals aan het ontwikkelen van interventietechnieken om hen te stimuleren positieve informatie en verwachtingen met andere klanten te delen. Hierdoor kan enerzijds het productontwikkelingsproces worden verbeterd en anderzijds het adoptie- en diffusieproces worden versneld. Thema's die hierop aansluiten, zijn het meten van de innovativiteit van klanten, het modelleren van groei modellen van nieuwe producten als gevolg van socialenetwerkeffecten en de invloed van netwerkeffecten bij productacceptatie door klanten.

2.2 Thema 2: Organisatie van productontwikkeling

Uit onderzoek blijkt dat er veel structurele variabelen zijn die bepalend zijn voor het welslagen van een productontwikkelingsproject. Een van factoren waar een bedrijf invloed op kan uitoefenen, is de manier waarop het productontwikkelingsproces wordt georganiseerd. In dit

Figuur 3 De vijf hoofdthema's voor onderzoek (gebaseerd op Hauser et al., 2006)

verband is veel aandacht besteed aan aspecten als projectmanagementstructuur, teamsamenstelling en leiderschap, interfacemanagement en programmeren (vgl. Hauser et al., 2006).

Projectmanagementstructuur: De meerderheid van studies naar de invloed van verschillende projectmanagementstructuren is eind twintigste eeuw uitgevoerd. Hieruit blijkt dat projectmatrix en projectteamstructuren gunstig afsteken ten opzichte van functionele matrixstructuren bij het verklaren van projectsucces (Larson en Gobeli, 1988). Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of in het huidige tijdperk van web-based communicatie deze resultaten nog overeind staan. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan de effectiviteit van *new venture* en ambidextere organisatievormen.

Teamsamenstelling en leiderschap: Uit metaonderzoek blijkt dat de kenmerken van teams en teamleiderschap belangrijk zijn voor het succes van nieuwe producten (Troy et al., 2008). Multifunctionele teams, toewijding en resultaatgerichtheid van teamleden, evenals teamverantwoordelijkheid voor het hele project van begin tot het einde, en een sterke projectleider die het team aanstuurt en motiveert, hebben een positieve invloed op het projectresultaat (Moenaert, 2004). Deze resultaten bieden een goed aanknopingspunt voor onderzoek naar aspecten waar relatief weinig over bekend is, zoals het bepalen van de optimale teamgrootte en teamsamenstelling in de afzonderlijke fasen van het productontwikkelingsproces, effectieve leiderschapstijlen en integratiemechanismen voor productontwikkeling (dat steeds vaker plaatsvindt) in virtuele teams.

Interfacemanagement: In het verlengde van samenwerking binnen projectteams wordt samenwerking tussen projectteams, inter-functionele samenwerking op organisatieniveau en extramurale samenwerking in een open of gesloten innovatienetwerk van bedrijven steeds belangrijker voor succesvolle productinnovatie (Troy et al., 2008). De theorie geeft aan dat deze vormen van samenwerking projectteams op een efficiënte manier in staat stellen te leren over markten, klanten, technologieën en concurrenten. In de praktijk wordt samenwerking vaak als instrumenteel ervaren en worden partijen te vaak ingeschakeld vanuit een operationele, in plaats van een strategische benadering (bijvoorbeeld bij licentiebeslissingen). Verder speelt vertrouwen in de andere partij vaak een grotere rol bij partnerselectie dan complementariteit van kennis en competenties, waardoor de samenwerking uiteindelijk negatief kan uitvallen. Volgens Moenaert (2004) speelt ook de kwaliteit van de interface een rol bij het welslagen van intra- en inter-organisatorische samenwerking. Deze kwaliteit wordt enerzijds beïnvloed door de aan- of afwezigheid van interfacebarrières (bijvoorbeeld communicatiekosten, geheimhouding, vertrouwen, en codificeerbaarheid van kennis) en anderzijds door het bestaan of ontbreken van integratiemechanismen op projectniveau (bijvoorbeeld kernteam, teamleider, formalisatie, vroege betrokkenheid) en organisatorisch niveau (bijvoorbeeld stuurgroepen, overeenstemming in doelstellingen en infrastructuur). In tegenstelling tot het projectniveau is over de effectiviteit van integratiemechanismen op organisatieniveau relatief weinig bekend.

Programmaleren: De nadruk in het merendeel van onderzoek naar productontwikkeling ligt op het slagen van het individuele project en niet op de goede afloop van het programma. Met een productinnovatieprogramma wordt een samenhangend geheel van elkaar overlappende en/of opeenvolgende projecten bedoeld binnen of tussen bepaalde productgroepen. Hoewel de toewijzing van middelen en evaluatie vaak op projectniveau plaatsvindt, vindt de opbouw van een verdedigbaar concurrentievoordeel plaats op het niveau van het programma. Vanuit theoretisch perspectief kan het innovatieprogramma worden beschouwd als een cyclus waarbinnen verschillende vormen van leren (bijvoorbeeld *learning-by-doing*, *learning-by-using*, *experimentation of vicarious learning*) plaatsvinden (Reagans et al., 2005). Hierbij verkrijgt en verwerkt de organisatie informatie en kennis uit afgeronde projecten om deze vervolgens te gebruiken om de kosten van lopende en toekomstige projecten te verlagen, de doorlooptijd te verkorten en/of de winstgevendheid te vergroten. Op projectniveau is het belang van leren ondertussen wel aangetoond, maar empirisch bewijs voor leereffecten op programmaniveau ontbreekt nog.

2.3 Thema 3: Technieken voor productontwikkeling

Als de marktverkenning is uitgevoerd en de productstrategie, projectportfolio en procesorganisatie zijn opgetuigd, begint het uitvoerende gedeelte van productontwikkeling. Hierbij wordt de productinnovatiestrategie via alle stappen in het ontwikkelingsproces omgezet in een succesvol nieuw product. Om dit te realiseren, zetten organisaties allerlei technieken in om het ontwikkelingsproces, en het fuzzy front end (FFE) in het bijzonder, doelmatiger en doeltreffender te maken. Dit is ook noodzakelijk, want er is voldoende fragmentarisch bewijs waaruit blijkt dat de meeste ontwikkelingsprojecten in het FFE falen (Ozer, 2007). Het FFE is de fase vóór de concrete uitontwikkeling van het nieuwe product. Deze fase moet uitmonden in het productconcept, de productdefinitie en het projectplan. Uit de praktijkgeoriënteerde literatuur blijkt dat ontwikkelingsteams in het FFE steeds vaker gebruikmaken van technieken als *crowdsourcing*, TRIZ, etnografie, SCAMPER, brainstorming, *laddering*, *synetics*, *idealized design* en conjunctanalyse voor activiteiten als marktverkenning, ideegeneratie, conceptcreatie en concepttesten. Empirisch is er weinig bewijs dat toepassing van deze technieken helpt om fouten in het ontwerp, budgettekorten en overschrijdingen van de doorlooptijd te voorkomen (Verworn et al., 2008), maar wel dat hierdoor de creativiteit in het FFE volledig kan worden doodgeslagen.

2.4 Thema 4: Strategische toetreding

De drie voorgaande thema's van onderzoek omvatten de reactie van klanten op productinnovaties en de manier waarop het productontwikkelingsproces binnen bedrijven wordt georganiseerd en uitgevoerd. Het ontwikkelen van nieuwe producten gebeurt echter in een dynamisch en concurrerend speelveld waarbinnen bedrijven strategisch opereren (Hauser et al., 2006). Dit strategisch gedrag komt onder meer tot uiting in de manier waarop bedrijven klantbetrokkenheid organiseren, omgaan met (ontwrichtende) technologische evolutie, hun portfolio van productintroducties managen en introductiestrategieën voor nieuwe producten formuleren.

Klantparadox: De theorie schrijft voor dat toewijding aan de klant een integraal onderdeel moet vormen van elke fase in het productontwikkelingsproject om de veronderstellingen over het winnende ontwerp voortdurend te kunnen verifiëren. Hiermee kunnen vroegtijdig noodzakelijke en kostbare wijzigingen in het ontwerp, als gevolg van het niet aansluiten op de klantwensen, worden voorkomen (Von Hippel, 2005). Ondanks de opkomst van crowdsourcingtechnieken (bijv. *crowd wisdom*, *crowd creation*, *crowd voting* en *crowd funding*) ontbreken in de praktijk klantgerichtheid en marktverkenning vaak vanwege het onvermogen om de klant bij de productontwikkeling te

betrekken en de onwil om marktonderzoek en de noodzakelijke klantentesten uit te voeren (Howe, 2008). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de geringe klantbetrokkenheid van veel organisaties en/of de geringe invloed van de marketingafdelingen hierbinnen. Anderzijds door de gedachte dat door het te goed luisteren naar klanten het reële gevaar bestaat dat onvoldoende 'out of the box' wordt gedacht, met als resultaat een zich niet onderscheidend product en een conservatieve marktbenadering (Christensen en Bower, 1996). Dit geldt overigens alleen voor de ontwikkeling van radicale producten, omdat daarbij allerlei complicaties kunnen optreden bij het inschakelen van klanten in het ontwikkelingsproces doordat afnemers de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën onvoldoende kunnen inschatten. Toch blijkt uit onderzoek dat het mogelijk en zinvol is om klanten in te schakelen bij het ontwikkelen van radicale productinnovaties (Lettl et al., 2008), maar niet op dezelfde wijze als bij incrementele producten. Lead user-analyse en klantobservatieonderzoek zijn bruikbare methoden voor het genereren van radicale productideeën en 'customer idealized design' voor het productontwerp. Interactieve concepttesting gericht op evaluatie door klanten en onderzoek naar conceptevaluaties door experts, evenals 'introduceer en leer'-technieken worden ook veelvuldig toegepast om klanten bij radicale productontwikkeling te betrekken, maar sluitend empirisch bewijs dat dit de kans op succes vergroot, ontbreekt.

Ontwrichtende technologieën: Het selecteren van en investeren in de ontwikkeling van de juiste technologie zijn cruciaal voor het productontwikkelingsproces. Om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen, is het noodzakelijk om de snelheid, vorm en dynamiek van technologische evolutie te begrijpen. Twee relevante methodologische benaderingen hiertoe zijn technologieverkenning en -voorspelling. Technologieverkenning betreft het identificeren van nieuwe ontwikkelingen waarvoor vaak nog geen kwantitatieve gegevens voorhanden zijn. Er wordt daarbij vooral beroep gedaan op de kennis en toekomstvisies van experts. Technologievoorspelling is het tijdig voorspellen van technologische ontwikkelingen door een extrapolatie van historische trends. Een centraal concept bij technologievoorspelling is de S-curve (Abernathy en Utterback, 1978) met daarin het concept van ontwrichtende technologieën (Christensen et al., 2002). Er bestaat echter weinig empirisch bewijs voor het bestaan van de S-curve. Oude en nieuwe technologieën kunnen gelijktijdig bestaan en zich versterkend ontwikkelen, en ontwrichtende technologieën laten zich vaak pas achteraf identificeren. Ook wordt er in benaderingen van technologische evolutie weinig tot geen rekening gehouden met klantgerelateerde factoren zoals vraagheterogeniteit en -dynamiek, waardoor de praktische

toepasbaarheid van deze concepten wordt belemmerd (Hauser et al., 2006). Er zijn dus nog voldoende onderwerpen waar onderzoek naar uitgevoerd moet worden.

Portfoliomanagement: Marktsucces wordt zelden bereikt met één productinnovatie, maar vraagt een constante stroom nieuwe producten. Op het moment dat een nieuw product de markt bereikt, moet het bedrijf al uitgewerkte plannen hebben voor verbeteringen en vervangingen. Deze noodzaak tot niet-aflatende productinnovatie vergt dat organisaties hun portfolio van productontwikkelingsprojecten goed managen (Kester et al., 2009). De uitdaging ligt hierbij in het beheersen van het aantal en type projecten dat loopt van productverbeteringen via vernieuwingen naar uitvindingen en het managen van verdeling van het aantal projecten dat zich in de afzonderlijke fasen van de innovatietrechter bevindt (Ding en Eliashberg, 2002). De theoretische uitgangspunten voor portfoliomanagement zijn duidelijk. Vanuit een strategische verankering moet er sprake zijn van een gefaseerde aanpak van projecten met heldere fasering, goed gedefinieerde faseovergangen, vooraf vastgestelde (deel)oplevingen per fase en uiteraard vooraf vastgestelde criteria waarop projecten bij een faseovergang worden beoordeeld. Hiertoe wordt vaak de *stage-gate*[®]- (Cooper, 2008) of de *spiral*- (Garnsey en Wright, 1990) methodiek gehanteerd. Verder is het van belang dat alle voor het projectresultaat relevante partijen voldoende en tijdig worden betrokken en is een vaste ritmiek in de portfoliobesluitvorming onontbeerlijk. Empirisch onderzoek naar effectieve portfoliobesluitvorming en nieuwe organisatievormen (bijv. de ambidextere organisatie) die dit mogelijk maken, staat echter nog in de kinderschoenen en verdient vanwege de praktische relevantie wetenschappelijk aandacht.

Toetredingsstrategieën: Als de portfolio goed wordt gemanaged, kan een bedrijf met een vaste regelmaat nieuwe producten op de markt introduceren. Hiertoe moet een introductiestrategie worden geformuleerd en geïmplementeerd (Hultink en Schoormans, 2004). Een introductiestrategie omvat het geheel van strategische en tactische marketingbeslissingen die een onderneming neemt om een nieuw product in de markt te zetten. De strategische beslissingen refereren aan de bedrijfsstrategie, de marktstrategie, productstrategie en de concurrentiestrategie (zie tabel 1). Wanneer de strategische beslissingen zijn ingevuld, wordt de aandacht verlegd naar de tactische introductiebeslissingen die de elementen van de marketingmix (prijs, plaats, promotie en product) behelzen.

Empirisch onderzoek toont aan dat introductiebeslissingen van doorslaggevend belang zijn voor het slagen of falen van een nieuw product (bijv. Hultink et al., 2000). Ook naar de

Tabel 1 Strategische en tactische introductiebeslissingen (Hultink en Schoormans, 2004)

Strategische introductiebeslissingen	Tactische introductiebeslissingen
<p><i>Bedrijfsstrategie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Imago en positie in de markt • Technologische strategie 	<p><i>Product:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Markt- en ketenpositionering • Merkbeleid en -waarde
<p><i>Marktstrategie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Marktrijpheid en doelgroepkeuze • Timing van de introductie 	<p><i>Prijs:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prijsniveau • Dynamiek van de prijsstrategie
<p><i>Productstrategie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Productvoordeel en -nieuwheid • Product(ont)bundeling 	<p><i>Distributie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectie van de distributiekkanalen • Beschikbaarheid en kwaliteit van distributeurs
<p><i>Concurrentiestrategie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Concurrentenreacties 	<p><i>Reclame en promotie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Boodschap, kanalen, budget en respons

reactie van concurrenten op nieuwe producten die in de markt zijn geïntroduceerd, is onderzoek verricht. Bijzonder veel aandacht heeft de timing van de markttoetreding gekregen in onderzoek naar marktpioniers en volgers die beiden succesvol kunnen zijn. Pioniers genieten hoofdzakelijk marktgerelateerde voordelen (bijv. vragen van premumprijs, opwerpen van toetredingsbarrières, standaardsetting) en volgers vooral van kostengerelateerde voordelen (bijv. inspelen op ontwerpfouten pionier, gebruiken van tweedegeratietechnologie, anticiperen op veranderende klantenbehoeften). Opvallend weinig onderzoek is uitgevoerd naar de invloed van de introductieprijs op het succes van nieuwe producten. Ook over de invloed van groot- en detailhandel bij productintroducties is opmerkelijk genoeg weinig bekend. Gezien de sterke toename in de macht van de tussenhandel verdient dit onderwerp bijzondere aandacht.

2.5 Thema 5: Uitkomsten van productontwikkeling

Als het product uiteindelijk succesvol op de markt is geïntroduceerd, creëert het omzet en winstgevendheid. Er is volop empirisch onderzoek gedaan naar kritische succesfactoren op het niveau van producteigenschappen (bijvoorbeeld productvoordeel en innovativiteit), strategiekenmerken (bijvoorbeeld technologische en marketingsynergie), proceskarakteristieken (bijvoorbeeld klantgerichtheid, crossfunctionele integratie) en marktkenmerken (bijvoorbeeld potentieel en concurrentie-intensiteit). Verrassend genoeg is weinig onderzoek verricht naar meetmodellen om het succes van nieuwe producten te meten. De uitzondering is praktijkgericht onderzoek op basis waarvan zes clusters van indicatoren op project- en programmaniveau kunnen worden onderscheiden (o.a. Griffin en Page, 1996). Deze clusters worden in tabel 2 weergegeven.

Uit onderzoek blijkt dat de clusters meestal onafhankelijk van elkaar worden toegepast, waarbij vooral gebruik wordt

Tabel 2 Maatstaven om het succes van nieuwe producten te meten (Griffin en Page, 1996)

<p>Projectniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Productgerelateerde indicatoren die het functioneren van het product en de effectiviteit van het productontwikkelingsproces (bijv. technische kwaliteit) meten. • Klantindicatoren die met behulp kwantitatieve (bijv. marktaandeel, omzet) en kwalitatieve (bijv. klanttevredenheid en acceptatie) maatstaven meten in welke mate de markt het nieuwe product accepteert. • Financiële indicatoren (bijv. IRR/ROI) die de financiële prestaties van het product meten. • Tijdsindicatoren (bijv. project op tijd af, break-eventijd) die de prestaties van het product langs de tijdsdimensie meten.
<p>Programmaniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financiële indicatoren op programmaniveau meten de invloed van het productontwikkelingsprogramma op het ondernemingsresultaat (bijv. omzet- en winstaandeel). • Bedrijfsgerelateerde indicatoren meten op bedrijfsniveau hoe succesvol een organisatie is in het ontwikkelen en introduceren van een stroom van nieuwe producten (bijv. succes/faalratio, R&D-uitgaven/omzetaandeel nieuwe producten).

gemaakt van klantgerelateerde en financiële maatstaven op projectniveau. Er wordt vrijwel niet gekeken naar de resultaten op programmaniveau, terwijl de opbouw van het bedrijfsresultaat juist hier plaatsvindt. Empirisch ligt er dus de uitdaging om de indicatoren op project- en programmaniveau met elkaar in verband te brengen.

Gewapend met inzicht in de vijf hoofdthema's van toekomstig onderzoek dat bij moet dragen aan het omlaag brengen van de sterfcurve van nieuwe producten, wordt hierna dieper ingegaan op het onderzoek naar manieren om de steeds noodzakelijker wordende snelheid in succesvolle productontwikkeling te verhogen.

3 Onderzoek naar het versnellen van productontwikkeling

Onder doorlooptijd, ook wel aangeduid met productontwikkelingstijd, wordt de tijd verstaan, uitgedrukt in jaren, maanden of weken, die verstrijkt tussen het genereren van het productidee en de introductie van het nieuwe product op de markt. Uit onderzoek blijkt, zoals eerder vermeld, dat de gemiddelde ontwikkelingstijd van nieuwe producten in snel tempo is afgenomen van gemiddeld 18 maanden in 1997 tot gemiddeld 13 maanden in 2007 (Langerak, 2009). Hoewel een deel van deze daling wordt veroorzaakt doordat bedrijven binnen hun portfolio steeds meer incrementele productinnovaties realiseren, is de trend van dalende doorlooptijden bij alle typen productinnovaties, zowel radicaal

als incrementeel, zichtbaar. Door de dalende doorlooptijden en het toenemende belang van nieuwe producten voor de omzet en winst van bedrijven is het versnellen van het productontwikkelingsproces hoog op de agenda van managers komen te staan. Of zoals Andy Grove, voormalig topman van Intel, het ooit uitdrukte: 'There are two kinds of firms: the quick and the dead.'

Het bekorten van de productontwikkelingstijd, ook wel aangeduid met het versnellen van het productontwikkelingsproces, is voor veel bedrijven dan ook een hoofddoelstelling geworden. Hoewel al vanaf het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw in praktijkgeoriënteerde wetenschappelijke tijdschriften over doorlooptijden in productontwikkeling wordt gepubliceerd, is het thema anno 2010 nog steeds één van de minst bestudeerde onderwerpen binnen management van productontwikkeling (Langerak et al., 2009). Het onderzoek naar het versnellen van productontwikkeling kan in twee hoofdcategoryën worden verdeeld, namelijk onderzoek naar de antecedenten en de consequenties van een kortere productontwikkelingstijd (zie figuur 4).

3.1 Antecedenten van kortere productontwikkelingstijd

De eerste categorie behelst onderzoek naar de antecedenten van een kortere productontwikkelingstijd (zie Chen et al., 2010 voor een metastudie). De empirische resultaten ten aanzien van de projectkenmerken zijn opmerkelijk, want nieuwere, complexere en moeilijker projecten blijken tegen de verwachting in geen langere doorlooptijd te hebben. De resultaten van studies naar de invloed van proceskenmerken zijn eenduidig. Duidelijke projectdoelstellingen en -structuren, partiële of volledig parallelle uitvoering van procesactiviteiten, gedetailleerde procesplanning en teamleren verkorten de productontwikkelingstijd (Calantone en Di Benedetto, 2000). Ontwikkelingsprocessen waarin gebruik wordt gemaakt van ontwerp voor fabricageprincipes, screeningsmodellen, CAD/CAM-systemen, terugkerende producttesten, leveranciersbetrokkenheid en klantverwikkeling bij het prototypen worden gekenmerkt door langere doorlooptijden (Griffin, 1997). Deze uitkomsten geven aan dat bedrijven de doelmatigheid en doeltreffendheid van procesinterventies nauwlettend in de gaten moeten houden en onder ogen moeten zien dat trade-offs (wellicht) onvermijdelijk zijn. Ook is gekeken naar de invloed van organisatorische kenmerken op de productontwikkelingstijd (Chen et al., 2010). Het verbeteren van de samenwerking tussen functionele afdelingen zoals R&D en marketing, het gebruik van gemachtigde en toegewezen multidisciplinaire teams, het selecteren van ervaren en bekwame leden voor het projectteam en toewijding van een participerende projectleider zijn factoren op organisatieniveau die de doorlooptijd terugbrengen. De conclusie is dat

Figuur 4 Onderzoek naar kortere productontwikkelingstijd (Langerak, 2009)

onderzoek naar de antecedenten van versnelde productontwikkeling een groot aantal factoren op vooral proces- en organisatieniveau heeft geïdentificeerd die de productontwikkelingstijd verkorten, maar dat een overkoepelende theorie die de antecedenten onderling verbindt, ontbreekt.

3.2 Gevolgen van kortere productontwikkelingstijd

De tweede categorie omvat studies naar de consequenties van het versnellen van het productontwikkelingsproces (Griffin, 1997). De studies maken gebruik van uiteenlopende onderzoeksmethoden, variërend van grootschalige enquêtes tot simulaties om het effect van het verkorten van de doorlooptijd op de ontwikkelingskosten, de productkwaliteit en het projectsucces te toetsen. Uit de resultaten komt geen eenduidig beeld naar voren. Sommige onderzoekers treffen een negatief verband aan tussen productontwikkelingstijd en ontwikkelingskosten, terwijl anderen juist een positief verband vinden (zie Kessler en Chakrabarti, 1996 voor een literatuuroverzicht). Ook het verband tussen doorlooptijd en productkwaliteit is onduidelijk. Er bestaat ook geen sluitend empirisch bewijs dat een kortere productontwikkelingstijd tot een groter projectsucces leidt, aangezien de onderzoeken tegenstrijdige resultaten opleveren (Chen et al., 2005). Het wordt daarom tijd om een metastudie uit te voeren naar het complex van relaties tussen de antecedenten en consequenties van het verkorten van de productontwikkelingstijd.

3.3 Trade-offs in versnelde productontwikkeling

Een verklaring voor de tegenstrijdige consequenties van het verkorten van de productontwikkelingstijd vormt de 'theory of trade-offs' (Swink et al., 2006). Volgens deze theorie kunnen interventies om de doorlooptijd te verkorten averechts werken op indicatoren zoals ontwikkelingskosten, productkwaliteit en/of productwinstgevendheid als de grens van maximale efficiëntie is bereikt (zie figuur 5). Onderzoekers stellen in dit verband bijvoorbeeld dat de relatie tussen productontwikkelingstijd en ontwikkelingskosten U-vormig van aard is (bijv. Bayus, 1997). Het verkorten van de doorlooptijd tot beneden het minimum van de U-vormige curve – de ontwikkeling gaat dan te snel – vergroot de druk op de financiële middelen van de organisatie als gevolg van hogere coördinatiekosten, extra uitgaven voor personeel, het herstellen van fouten die zijn ontstaan door het overslaan van stappen in het productontwikkelingsproces en de additionele kosten voor de noodzakelijke ondersteuning van het ontwikkelingsteam. Als de doorlooptijd boven het minimum van de curve uitkomt en de ontwikkeling dus te langzaam gaat, stijgen de kosten als gevolg van het verloren gaan van kennis, verlies aan motivatie bij teamleden en zich herhalende opstartkosten. Onderzoekers hebben ook gekeken naar de trade-offs tussen andere doelstellingen van productontwikkelingsprojecten. Calantone en Di Benedetto (2000) concluderen op basis van een analytisch model dat het niet raadzaam is om de productontwikkelingstijd te verkorten als de productprestaties laag zijn. Deze trade-off is ook empirisch onderzocht met tegenstrijdige uitkomsten (Swink et al., 2006). Het empirisch bewijs voor een trade-off tussen enerzijds ontwikkelingskosten en anderzijds productprestaties is ook gemengd.

3.4 Acceleratietechnieken

In de literatuur schenkt een aantal onderzoekers aandacht aan technieken die door multifunctionele teams worden gebruikt om de ontwikkelingstijd van nieuwe producten te bekorten. Millson et al. (1992) hebben hiertoe een hiërarchie van vijf clusters van versnellingsstechnieken ontwikkeld. Elk cluster bestaat uit individuele technieken gericht op: (1) het vereenvoudigen van het ontwikkelingsproces, (2) het elimineren van onnodige activiteiten, (3) het parallel uitvoeren van procesactiviteiten, (4) het elimineren van wachttijden in het proces, en (5) het versneld uitvoeren van de activiteiten in het productontwikkelingsproces. Bedrijven kunnen de ontwikkelingstijd significant reduceren als de vijf benaderingen op een zorgvuldige manier en in de juiste volgorde worden geïmplementeerd. In het verlengde hiervan onderscheiden Langerak et al. (1999) negen clusters van in totaal veertig versnellingsstechnieken die bedrijven kunnen gebruiken om de productontwikkelingstijd te bekorten (zie tabel 3).

Figuur 5 Het verband tussen productontwikkelingstijd en -kosten (gebaseerd op Swink et al., 2006)

In een vervolgstudie kijken Langerak en Hultink (2005) naar de invloed van het gebruik van elk cluster op de productontwikkelingstijd en de productwinstgevendheid. De resultaten laten zien dat vijf van de negen clusters (te weten leveranciersbetrokkenheid, lead user-participatie, versneld uitvoeren van procesactiviteiten, trainen en belonen van personeel en het vereenvoudigen van de organisatiestructuur) de doorlooptijd verkorten. Twee clusters van technieken, te weten inter-functionele coördinatie en het gebruik van ondersteunende systemen en technieken, verlengen de productontwikkelingstijd. De resultaten laten verder zien dat drie clusters (lead user-participatie, trainen en belonen van medewerkers en klantnadruk) de productwinstgevendheid verbeteren, terwijl drie andere clusters (versneld uitvoeren van procesactiviteiten, vermindering van het aantal productonderdelen en componenten, en het gebruik van ondersteunende systemen en technieken) de productwinstgevendheid verminderen. Dus slechts het gebruik van twee clusters (dat wil zeggen lead user-participatie en trainen en belonen van medewerkers) bekort de productontwikkelingstijd en verhoogt gelijktijdig de productwinstgevendheid. Het gebruik van één cluster, namelijk het versneld uitvoeren van procesactiviteiten, verkort de doorlooptijd ten koste van de winstgevendheid. Deze bevinding is consistent met de theorie die uitgaat van een trade-off tussen enerzijds productontwikkelingstijd en anderzijds productwinstgevendheid.

3.5 Risico's van doorlooptijdverkorting

Het bestaan van trade-offs duidt erop dat er risico's zijn verbonden aan het versnellen van productontwikkelingsprocessen (Crawford, 1992). Een bedrijf gaat zich wellicht richten op het ontwikkelen van incrementele producten ten koste van meer radicale productinnovaties en cruciale stappen in het proces worden mogelijk overgeslagen. Het versneld doorlopen van het proces kan ook leiden tot het maken van ontwerp-

Tabel 3 Negen clusters van versnellings technieken (Langerak en Hultink, 2005)

<p>Leveranciersbetrokkenheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leveranciersbetrokkenheid in pre-ontwikkelingsfase • Verhogen kwaliteitseisen aan leveranciers • Uitbesteden van ontwerp van componenten en onderdelen • Uitbesteden van de productie van componenten en onderdelen • Reduceren van het aantal leveranciers • Betrekken van leveranciers in opstart van productie <p>Klantbetrokkenheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lead user-betrokkenheid in productontwikkelingsproces • Toepassen van marktsimulatietechnieken • Gesimuleerde prototypetests <p>Sneller uitvoeren van activiteiten en taken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versneld uitvoeren activiteiten in het productontwikkelingsproces • Verbinden van productontwikkelingsactiviteiten • Gelijktijdig/parallel uitvoeren van activiteiten • Elimineren van wachttijden • Tijdsreductie tussen ideeëngeneratie, screening en ontwikkeling • Reduceren van interdependenties productontwikkelingsactiviteiten • Benadrukken belang doorlooptijden en deadlines <p>Reduceren van componenten en onderdelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulair productontwerp en -ontwikkeling • Bij ontwerp rekening houden met tweede generatie nieuwe producten • Reductie aantal componenten en onderdelen in nieuwe producten <p>Trainen en belonen van medewerkers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crossfunctionele training van medewerkers 	<ul style="list-style-type: none"> • Belonen van up-to-date crossfunctionele kennis • Toepassen van resource intensive technieken <p>Implementatie van ondersteunende systemen en technieken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik van CAD/CAM-systemen • Gebruik van CPM en PERT • Gebruik van intranet en extranet • Gebruik van design for manufacturability <p>Stimuleren van interfunctionele samenwerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren van teamwork en esprit de corps • Bevorderen van open communicatie • Betrekken van alle bedrijfsfuncties in productontwikkelingsproces • Creëren fysieke nabijheid leden projectteam • Medewerkers in slechts een project betrekken • Delegeren van verantwoordelijkheden • Empowerment van medewerkers <p>Benadrukken van waarde voor klanten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benadrukken van (latente) behoeften van klanten • Concentreren op activiteiten die waarde voor klanten toevoegen • Reduceren aantal marketingactiviteiten en -taken <p>Vereenvoudigen van de organisatorische structuur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vereenvoudiging van de formele procedures • Terugbrengen van het aantal organisatorische lagen • Implementatie van informele en flexibele organisatiestructuur • Betrokkenheid van topmanagement
---	--

fouten, omdat het project de capaciteiten van R&D en engineering te boven gaat en noodzakelijke informatie over klantbehoeften ontbreekt. Er zijn ook kosten verbonden aan het managen van inter-functionele teams, tijdsdruk kan het productvoordeel voor klanten in gevaar brengen en teams onder tijdsdruk verkwesten in de regel onnodig veel geld. Voorts ervaren teamleden in functioneel ingerichte organisaties vaak werkstress vanwege hun verdeelde loyaliteit en hoge werkdruk. In het licht van deze risico's stellen sommige onderzoekers dat het op tijd ontwikkelen van een nieuw product in het licht van de 'window of opportunity' van het nieuwe product belangrijker is dan het realiseren van een zo kort mogelijke productontwikkelingstijd (Langerak et al., 2010).

3.6 Window of opportunity

Toch laat het merendeel van het onderzoek naar de invloed van productontwikkelingstijd op het succes van het nieuwe product de 'window of opportunity' buiten beschouwing. De marktopportunititeit is belangrijk omdat de omzet en winstgevendheid van een nieuw product verslechteren als

een nieuw product te vroeg of te laat in de markt wordt geïntroduceerd. Het versneld ontwikkelen en op de markt introduceren van een nieuw product bergt het risico in zich dat de 'window of opportunity' nog niet open is. In de eerste fasen van de levenscyclus ervaren klanten een nieuw product vaak als incompatibel met hun gewoonten en beschouwen de adoptie ervan als risicovol. Bovendien kan het verkorten van de ontwikkelingstijd het door klanten gepercipieerde productvoordeel schaden. Omgekeerd kan het te langzaam ontwikkelen van een nieuw product ertoe leiden dat op het moment van marktintroductie de 'window of opportunity' al is gesloten, omdat klanten hun aankopen niet onnodig uitstellen als concurrenten al soortgelijke productinnovaties op de markt hebben geïntroduceerd. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of het vermogen van een bedrijf om het moment van markttoetreding juist te kiezen in het licht van de 'window of opportunity' belangrijker is voor het succes van het nieuwe product dan het verkorten van de productontwikkelingstijd. Hierbij mag uiteraard niet uit het oog worden verloren dat het moment

van markttoetreding afhankelijk is van de tijd die het duurt om het nieuwe product te ontwikkelen.

4 Tot slot

Uit het voorgaande blijkt dat het snel en succesvol ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe producten voor bedrijven van levensbelang is. Vandaar ook dat bedrijven veel tijd en geld besteden aan het managen van het productontwikkelingsproces. Desondanks laat de sterftecijve van nieuwe producten zien dat van de honderd ideeën voor nieuwe producten er uiteindelijk maar acht als product op de markt succesvol zijn. Kennis en inzicht in de resultaten van bestaand onderzoek naar management van productontwikkeling maken het bedrijven mogelijk om de doelmatigheid en doeltreffendheid in het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe producten te verbeteren. Daarnaast is het noodzakelijk om onderzoek uit te voeren binnen de geschetste breedte- en dieptethema's zonder het holistisch perspectief van management van productontwikkeling uit het oog te verliezen. Dit onderzoek moet enerzijds bijdragen aan het verder omlaag brengen van de sterftecijve van nieuwe

producten en anderzijds aan het verkorten van de doorlooptijden in productontwikkelingsprocessen. Hier ligt een belangrijke uitdaging en verantwoordelijkheid voor onderzoekers, want snelle en succesvolle productontwikkeling is maatschappelijk en economisch gezien van groot belang. ■

Prof. dr. F. Langerak is hoogleraar Management van Productontwikkeling aan de School of Industrial Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij studeerde in 1993 af aan de Erasmus School of Economics en promoveerde in 1997 bij het Tinbergen Instituut. Aansluitend werkte hij één jaar als universitair docent Industriële Economie en Marketing aan de Erasmus School of Economics. Vervolgens werkte hij tien jaar als universitair (hoofd)docent Marketingstrategie & Innovatie bij de vakgroep Marketing Management van de Rotterdam School of Management.

Literatuur

- Abernathy, W.J. en J.M. Utterback (1978), Patterns of industrial innovation, *Technology Review*, vol. 80, no. 7, pp. 40-47.
- Barczak, G., A. Griffin en K.B. Kahn (2009), Trends and drivers of success in NPD practices. Results of the 2003 PDMA best practices study, *Journal of Product Innovation Management*, vol. 26, no. 1, pp. 3-23.
- Bayus, B.L. (1997), Speed-to-market and new product performance trade-offs, *Journal of Product Innovation Management*, vol. 14, no. 6, pp. 485-497.
- Bulte, C. van den, en R.K. Moenaert (1998), The effects of R&D team co-location on communication patterns among R&D, marketing, and manufacturing, *Management Science*, vol. 44, no. 11, pp. S1-S18.
- Galantone, R.J. en C.A. Di Benedetto (2000), Performance and time to market: Accelerating cycle time with overlapping stages, *IEEE Transactions on Engineering Management*, vol. 47, no. 2, pp. 232-244.
- Chen, J., R.R. F. Damanpour en R.R. Reilly (2010), Understanding antecedents of new product development speed: A meta-analysis, *Journal of Operations Management*, vol. 28, no. 1, pp.17-33.
- Chen, J., Reilly, R.R. en G.S. Lynn (2005), The impacts of speed-to-market on new product success: The moderating effects of uncertainty, *IEEE Transactions on Engineering Management*, vol. 52, no. 2, pp. 199-212.
- Christensen, C.M. en J.L. Bower (1996), Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms, *Strategic Management Journal*, vol. 17, no. 3, pp. 197-218.
- Christensen, C.M., M. Verlinden en G. Westerman (2002), Disruption, disintegration and the dissipation of differentiability, *Industrial and Corporate Change*, vol. 11, no. 5, pp. 955-993.
- Cooper, R.G. (2008), The stage-gate® idea-to-launch process: Update, what's new, and NexGen systems, *Journal of Product Innovation Management*, vol. 25, no. 3, pp. 213-232.
- Crawford, C.M. (1992), The hidden costs of accelerated product development, *Journal of Product Innovation Management*, vol. 9, no. 3, pp. 188-199.
- Ding, M. en J. Eliashberg (2002), Structuring the new product development pipeline, *Management Science*, vol. 48, no. 3, pp. 343-363.
- Everdingen, Y.M. van, D. Fok en S. Stremersch (2009), Modeling global spill-over of new product takeoff, *Journal of Marketing Research*, vol. 46, no.5, pp. 637-652.
- Feick, L.F. en L.L. Price (1987), The market maven: A diffuser of marketplace information, *Journal of Marketing*, vol. 51, no. 1, pp. 83-97.
- Garnsey, E. en S. Wright (1990), Technical innovation and organizational opportunity, *International Journal of Technology Management*, vol. 5, no. 3, pp. 267-281.
- Griffin, A. (1997), Modeling and measuring product development cycle time across industries, *Journal of Engineering and Technology Management*, vol. 14, no. 1, pp. 1-24.
- Griffin, A. en A.L. Page (1996), PDMA success measurement project: Recommended measures for product development success and failure, *Journal of Product Innovation Management*, vol. 13, no. 6, pp. 478-496.
- Harrison, D. en A. Waluszewski (2008), The development of a user network as a way to re-launch an unwanted product, *Research Policy*, vol. 37, no. 1, pp.115-130.
- Hartman, W.R., P. Manchanda, H. Nair, M. Bothner, P. Dodds, D. Godes, K. Hosanagar en C. Tucker (2008), Modeling social interactions:

Identification, empirical methods and policy implications, *Marketing Letters*, vol. 19, no. 4, pp. 287-304.

■ Hauser, J., G.J. Tellis en A. Griffin (2006), Research on innovation: A review and agenda for marketing science, *Marketing Science*, vol. 25, no. 6, pp. 687-717.

■ Hippel, E. von (1986), Lead users: A source of novel product concepts, *Management Science*, vol. 32, no. 7, pp. 791-805.

■ Hippel, E. von (2005), Horizontal innovation networks: By and for users, *Industrial and Corporate Change*, vol. 16, no. 2, pp. 209-223.

■ Howe, J. (2008), *Crowdsourcing: Why the power of the crowd is driving the future of business*, New York: Crown Business.

■ Hultink, E.J., S. Hart, H.S.J. Robben en A. Griffin (2000), Launch decisions and new product success: An empirical comparison of consumer and industrial products, *Journal of Product Innovation Management*, vol. 17, no. 1, pp. 5-23.

■ Hultink E.J. en J. Schoormans (2004), *Productontwikkeling en marketing*, Pearson Benelux.

■ Kessler, E.H. en A.K. Chakrabarti (1996), Innovation speed: A conceptual model of context, antecedents, and outcomes, *Academy of Management Review*, vol. 21, no. 4, pp. 1143-1191.

■ Kester, L., E.J. Hultink en K. Lauche (2009), An exploratory study of the practices and challenges of portfolio decision making genres, *Journal of Engineering and Technology Management*, vol. 26, no. 4, pp. 327-341.

■ Langerak, F. (2009), *Succes en snelheid in*

productontwikkeling, Eindhoven: Van Santvoort Publishers.

■ Langerak, F., E. Peelen en E.J. Nijssen (1999), A laddering approach to the use of methods and techniques to reduce the cycle time of new-to-the-firm products, *Journal of Product Innovation Management*, vol. 16, no. 2, pp. 173-182.

■ Langerak, F. en E.J. Hultink (2005), The impact of new product development acceleration approaches on speed and profitability: Lessons for pioneers and fast followers, *IEEE Transactions on Engineering Management*, vol. 52, no. 1, pp. 30-42.

■ Langerak, F., A. Griffin en E.J. Hultink (2010), Balancing development costs and sales to optimize the development time of product line additions, *Journal of Product Innovation Management*, vol. 27, no. 3, pp. 336-348.

■ Larson, E.W. en D.H. Gobeli (1988), Organizing for product development projects, *Journal of Product Innovation Management*, vol. 5, no. 3, pp. 180-190.

■ Lettl, C., C. Hiennerth en H. Gemuenden (2008), Exploring how lead users develop radical innovation: opportunity recognition and exploitation in the field of medical equipment technology, *IEEE Transactions on Engineering Management*, vol. 55, no. 2 pp. 219-233.

■ Millson, M.R., S.P. Raj en D. Wilemon (1992), A survey of major approaches for accelerating new product development, *Journal of Product Innovation Management*, vol. 9, no. 1, pp. 53-69.

■ Moenaert, R. (2004), Interfunctionele interfaces. In: Hultink E.J. en J. Schoormans (ed.), *Productontwikkeling en marketing*,

Pearson Benelux, pp. 104-122.

■ Ozer, M. (2007), Reducing the demand uncertainties at the fuzzy-front-end of developing new online services, *Research Policy*, vol. 36, no. 9, pp. 1372-1387.

■ Reagans, R., L. Argote en D. Brooks (2005), Individual experience and experience working together: Predicting learning rates from knowing who knows what and knowing how to work together, *Management Science*, vol. 51, no. 6, pp. 869-881.

■ Rijsdijk, S.A., F. Langerak en E.J. Hultink (2010), Understanding a two-sided coin: Antecedents and consequences of a decomposed product advantage, *Journal of Product Innovation Management*: forthcoming.

■ Shoham, A. en A. Ruvio (2008), Opinion leaders and followers: A replication and extension, *Psychology & Marketing*, vol. 25, no. 3, pp. 280-297.

■ Swink, M., S. Talluri en T. Pandepong (2006), Faster, better, cheaper: A study of NPD project efficiency and performance trade-offs, *Journal of Operations Management*, vol. 24, no. 5, pp. 542-562.

■ Troy, L.C., T. Hirunyawipada en A.K. Paswan (2008), Cross-functional integration and new product success: An empirical investigation of the findings, *Journal of Marketing*, vol. 72, no. 6, pp. 132-146.

■ Verworn, B., C. Herstatt en A. Nagahira (2008), The fuzzy front end of Japanese new product development projects: Impact on success and differences between incremental and radical projects, *R&D Management*, vol. 38, no. 1, pp. 1-19.